

TURLI XIL SUG'ORISH TARTIBIDA SOYA NAVLARINING O'SISHI, RIVOJLANISHI
VA HOSILDORLIGI

Po'latov A.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talaba.

Xadjayev J.X.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, professor.

e-mail: polatovazimbek7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182482>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda turli xil sug'orish tartiblarining soya navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida sug'orish me'yorlari va muddatlarining o'simlikning fiziologik ko'rsatkichlari, vegetatsiya davri davomiyligi hamda hosildorligiga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, optimal sug'orish tartibi soya navlarining normal o'sishi va rivojlanishini ta'minlab, yuqori hosildorlikka erishish uchun muhim.

Tadqiqot natijalari hududning tuproq-iqlim sharoitida soya yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish va suv resurslaridan samarali foydalanishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: soya, sug'orish tartibi, soya navlari, o'sish va rivojlanish, hosildorlik

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние различных режимов орошения на рост, развитие и урожайность сортов сои. В ходе исследования был проведён анализ влияния норм и сроков полива на физиологические показатели растений, продолжительность вегетационного периода и урожайность сои. Результаты показали, что оптимальный режим орошения обеспечивает нормальный рост и развитие сортов сои, а также способствует получению высокой урожайности.

Полученные результаты имеют практическое значение для совершенствования технологии возделывания сои в почвенно-климатических условиях региона и эффективного использования водных ресурсов.

Ключевые слова: соя, режим орошения, сорта сои, развитие, урожайность.

Kirish. Dunyo qishloq xo'jaligida oqsil va moyga boy ekin sifatida soya yetishtirish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Soya o'simligining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi ko'p jihatdan suv ta'minoti hamda sug'orish tartibiga bog'liq hisoblanadi. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi va suv resurslari taqchilligi sharoitida ekinlarni ilmiy asoslangan sug'orish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Turli sug'orish me'yorlari va muddatlari soya navlarining vegetatsiya davri, fiziologik jarayonlari hamda hosil shakllanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli hududning tuproq-iqlim sharoitiga mos optimal sug'orish tartibini aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1].

Soya o'simligining suvga bo'lgan talabi uning biologik xususiyatlari, navning morfologik belgilariga, tuproq-iqlim sharoitiga hamda qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda o'zgaradi [2]. Ayniqsa, sug'oriladigan hududlarda nam bilan yetarli ta'minlash yuqori hosil shakllanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Suv tanqisligi o'simlikning fiziologik jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, fotosintez jadalligining pasayishiga, barg yuzasining kichrayishiga hamda dukkaklar sonining kamayishiga olib keladi [3].

May, 2026-yil

Soya urug'lari unib chiqish davrida tuproqdagi namlikka juda sezgir bo'ladi. Tuproq namligi yetarli bo'lmaganda urug'larning unishi cho'ziladi yoki siyrak nihollar hosil bo'ladi. Bu esa kelgusida hosildorlikning kamayishiga sabab bo'ladi. Shu bois ekish davrida tuproqning optimal namligi saqlanishi muhim ahamiyat kasb etadi [4]. soya o'simligining suvga bo'lgan ehtiyoji vegetatsiya davomida bir xil bo'lmaydi.

Ayniqsa, gullash, dukkak hosil qilish va donning to'lish davrlarida suvga talab keskin ortadi.

Shu sababli ushbu fazalarda sug'orishlarni o'z vaqtida amalga oshirish hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega [5].

Tadqiqot metodi. Pstdarg'om tumani sharoitida yoz oylarida havo haroratining yuqori bo'lishi va yog'ingarchilikning kam kuzatilishi tufayli tuproqdagi nam tez kamayadi. Natijada soya ekinini vegetatsiya davomida muntazam sug'orib turish talab etiladi. Sug'orishlar o'z vaqtida olib borilganda o'simlikning fiziologik jarayonlari me'yorida kechadi, barg yuzasi kengayadi hamda fotosintez jarayoni faollashadi.

Soya o'simligining suv bilan yetarli ta'minlanishi tuganak bakteriyalar faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki namlik yetarli bo'lgan sharoitda atmosfera azotini o'zlashtirish jarayoni jadallashadi. Bu esa o'simlikning oziqlanishini yaxshilab, hosildorlikning oshishiga xizmat qiladi.

Sug'oriladigan bo'z tuproqlar sharoitida soya ekinini ilmiy asoslangan sug'orish rejimi asosida parvarishlash suvdan samarali foydalanish bilan birga yuqori va sifatli hosil olish imkonini beradi. Soya sug'orishning asosiy tartiblari quyidagich amalga oshiriladi (1-rasm).

1. Egatlab sug'orish (Gravity/Furrow): Suv maxsus olingan egatlar bo'ylab oqiziladi. Bu an'anaviy usul bo'lib, tuproqning chuqur namlanishini ta'minlaydi.

2. Yomg'irilatib sug'orish (Sprinkler/Pivot): Suv purkagichlar yordamida o'simlik ustidan yomg'ir shaklida sepiladi. Bu usul suvni tejash va maydon bo'ylab bir xil taqsimlash imkonini beradi.

3. Tomchilatib sug'orish (Drip Irrigation): Suv shlanglar orqali bevosita o'simlik ildiziga yetkaziladi. Bu eng tejamkor usul hisoblanib, begona o'tlar ko'payishining oldini oladi.

1-rasm. Soya o'simligining zamonaviy yomg'irilatib va an'anaviy egatlab sug'orish usullari

May, 2026-yil

Soya o'simligining ekilgan maydonda zamonaviy yomg'irlatib sug'orish usuli orqali sug'orish jarayoni. Ushbu sug'orish usuli suvni tejab sarflash, tuproq namligini bir me'yorda saqlash hamda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Yomg'irlatib sug'orish natijasida suv dalaga bir tekis taqsimlanadi, tuproq eroziyasi kamayadi va o'simlikning nam bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Bu esa soya ekinidan yuqori va sifatli hosil olish imkonini beradi.

Soya ekini maydonida an'anaviy egatlab sug'orish usuli. Ushbu usulda suv egatlar orqali harakatlanib, o'simlik ildiz qatlami nam bilan ta'minlanadi. Egatlab sug'orish sug'oriladigan dehqonchilik hududlarida keng qo'llanilib, ayniqsa bo'z tuproqlar sharoitida samarali hisoblanadi.

Sug'orish natijasida tuproq namligi me'yorida saqlanib, soya o'simligining o'sishi, rivojlanishi hamda dukkak hosil qilishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Shu bilan birga, suvning o'z vaqtida berilishi o'simlikning namga bo'lgan ehtiyojini qondirib, hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Egamberdiyev O., Rasulov A. Sug'orish me'yorlarining soya hosildorligiga ta'siri // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 25–28.
2. G'ulomov X., Eshchanov J. Sug'orish me'yorlarining dukkakli ekinlar fiziologiyasiga ta'siri // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2022. – №2. – B. 48–51.
3. Yo'ldoshev Q., Hamroyev M. Suv tanqisligining soya o'simligi fiziologik jarayonlariga ta'siri // Agro ilm. – 2023. – №1. – B. 27–30.
4. Karimov A., Sattorov B. Soya urug'larining unib chiqishiga tuproq namligining ta'siri // Dehqonchilik va o'simlikshunoslik. – Toshkent, 2021. – №2. – B. 22–26.
5. G'ofurov A., Eshonqulov S. Sug'orish muddatlarining soya hosildorligiga ta'siri // Agro ilm. – 2023. – №2. – B. 55–58.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH